

Efecto del Na_2CO_3 y ultrasonido sobre la viscosidad en la gelificación de la fécula de malanga

M. Romero-Rosales^{*1}, P. Linares-Bravo¹, G. Luna-Solano¹, D. Cantú-Lozano¹,
¹Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 No 852. Colonia Emiliano Zapata, C. P. 94320,
Orizaba, Veracruz, México.
*iq.m.romero@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se trabajó con tubérculo de malanga (*Colocasia esculenta*) utilizando los tubérculos que no cumplen con las normas específicas de exportación [1,2], de esta forma se minimiza el número de residuos del tubérculo, dándole un valor agregado para reducir los índices de desperdicio en los subproductos. Primeramente, se obtuvo la fécula a partir de malanga y se prepararon soluciones a diferentes niveles de los factores de estudio: concentración de fécula en 1.25, 1.5 y 1.75%, carbonato de sodio de 3, 4 y 5 g y aplicación de ultrasonido (30, 35 y 40% de US). Para medir la viscosidad se utilizó un Analizador de Viscosidad Rápida (RVA). El esfuerzo de corte y la viscosidad en la gelificación de la mezcla de fécula de malanga con adición de Na_2CO_3 y ultrasonido presentó un aumento significativo de eficiencia al 10% en el aumento de la expansión del granulo de la fécula en las concentraciones mayores estudiadas.

Palabras clave: fécula de malanga, carbonato de sodio, ultrasonido, viscosidad.

Abstract

*We worked with malanga tuber (*Colocasia esculenta*) using tubers that do not meet specific export standards [1,2], thus minimizing the number of tuber residues, giving it added value to reduce waste rates in by products. First, starch was obtained from malanga and solutions were prepared at different levels of the study factors: starch concentration of 1.25, 1.5 and 1.75%, sodium carbonate of 3, 4 and 5 g and application of ultrasound (30, 35 and 40% of US). A Rapid Viscosity Analyzer (RVA) was used to measure viscosity. The shear stress and viscosity in the gelation of the malanga starch mixture with the addition of Na_2CO_3 and ultrasound showed a significant increase in efficiency in the increase of starch granule expansion at the higher concentrations studied.*

Key words: malanga starch, sodium carbonate, ultrasound, viscosity.

Introducción

EL tubérculo de malanga (*Colocasia esculenta*) es el 5° cultivo de raíces más extendido del mundo debido a sus valores polivalentes en la aplicación de investigaciones medicinales, ornamentales, alimentarias e industriales. Tiene un alto contenido de fécula en los cormos entre 70 y 80% de fécula en base seca tiene un costo muy bajo en el mercado, facilidad de obtención, alta biodegradabilidad y un estable comportamiento [3]. La fécula de malanga se caracteriza por tener un alto poder de hinchamiento, alta gelificación, un pico de viscosidad y una capa de recubrimiento dura [4].

La gelificación de la fécula se lleva a cabo cuando se calienta en agua y los gránulos de la fécula se hinchan por absorción de agua, se llega a un punto donde los gránulos se fragmentan, de esta forma se produce un gel viscoso [5]. El Na_2CO_3 ayuda en la modificación de la gelificación en la fécula al acelerar la hinchazón y ampliación del tamaño de los gránulos siendo un buen modificador del gel [6].

El tratamiento de ultrasonidos se utiliza en la transformación de los gránulos de fécula acelerando su cambio con burbujas de gases en un medio de suspensión provocando fuerzas de cizallamiento en la

superficie del granulo provocando ruptura, los factores que afectan en el método de ultrasonidos son la potencia, frecuencia de ondas, temperatura, cantidad de energía aportada, duración del tratamiento, composición de la fécula y concentración [7].

Un método instrumental en el análisis de viscosidad es el Analizador de Viscosidad Rápida (RVA), este equipo se utiliza en calentamiento y enfriamiento para medir la viscosidad de una muestra en cierto tiempo establecido con agitación continua. Tiene una alta eficiencia en la gama de aplicaciones para la medición de propiedades físicas y funcionales de féculas. El (RVA) es de fácil manejo en sus procedimientos, en él se utilizan diversos perfiles de temperatura y tiempo [8].

El esfuerzo de corte o el esfuerzo de cizalla (σ) se da cuando a un fluido se aplica una fuerza F en la placa superior con la superficie a una determinada dirección, por lo que el contenido del fluido en la ranura entre las placas comenzará a fluir. El esfuerzo de corte se define como la fuerza por unidad de área necesaria para alcanzar una deformación determinada por la ecuación 1 [9]:

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad (1)$$

En el sistema internacional la magnitud del esfuerzo de corte es Pascal mostrada en la ecuación 2.

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{N(Newton)}{m^2} = Pa(Pascal) \quad (2)$$

En este trabajo se presenta una forma de mostrar cual es la viscosidad con mayor eficiencia en la formación de gel a partir de fécula de malanga (*Colocasia esculenta*), adicionando Na_2CO_3 y ondas de ultrasonido para tener un aumento significativo en el hinchamiento de la fécula de esta forma obtener su viscosidad.

Metodología

Materia prima

La materia prima de este estudio fue tubérculo de malanga (*Colocasia esculenta*), la cual fue proporcionada por el grupo productor de este tubérculo en la región de Actopan Veracruz y llevada al laboratorio para los análisis y procesamiento, Figura 1a.

Elaboración de la fécula de malanga (*Colocasia esculenta*)

Se utilizó como materia prima malanga (*Colocasia esculenta*) la cual no estuviera dañada físicamente, deforme, enferma o con presencia de formación de hongos (Figura 1a). Se lavó con agua y jabón neutro para eliminar impurezas, se pelaron y cortaron en trozos aproximadamente de 2 a 3 cm y se sumergieron en una solución de ácido cítrico al 0.03% evitando así el oscurecimiento enzimático.

Posteriormente se realizó un triturado reduciendo el tamaño de las partículas de los sólidos utilizando un procesador industrial. Una vez teniendo la mezcla se realizó una filtración en un colador convencional y se separó por tres mallas No. 100, 200, y 400 (0.150, 0.075 y 0.038 mm).

La mezcla obtenida se dejó sedimentar por 24 horas, se lavó la fécula 3 veces como se muestra en la Figura 1b, se procedió a una filtración a vacío para llevar a cabo un secado en una estufa a 50 °C por 24 horas. La fécula sin humedad se trituró en un mortero con pistilo para tamizarlo en una malla de No. 100 (0.015 mm), se almacenaron en bolsas de plástico con cierre hermético para su uso (Figura 1c) [10].

Figura 1. a) Tubérculo de malanga; b) Lavado de la mezcla; c) Almacenamiento de fécula de malanga

Preparación de mezclas de fécula de malanga y Na_2CO_3 con ultrasonido

Se realizaron mezclas de fécula de malanga con carbonato de sodio y ultrasonido con el objetivo de obtener las mejores propiedades para la formación del gel de la fécula. Se establecieron 3 factores: concentración de fécula de malanga 1.25, 1.5 y 1.75% de un volumen total de 200 mL, concentración de Na_2CO_3 de 3, 4 y 5 g, Ultrasonido (30, 35 y 40% de US) [7]. En la Figura 2d se presenta una muestra representativa de la fécula de malanga tratada con Na_2CO_3 y ultrasonido.

Poder de hinchamiento de la fécula de malanga con Na_2CO_3 y ultrasonido

Al tener las mezclas se procedió a la gelificación de ellas para determinar su viscosidad, se calentaron en baño termostático a 80 °C durante 30 minutos con una velocidad de agitación magnética estable de 250 rpm, Figura 2e [10].

Propiedades de pegado

Para tomar la determinación de las características reológicas del poder de pegado en la viscosidad, se llevó a cabo el método de propiedades de pegado o pegar propiedades basado en el cambio de viscosidad rotatoria ocurrida cuando los gránulos de fécula se hidratan, se hinchan y por último se desintegran [8]. En este experimento se utilizaron los valores dados por el Analizador de Viscosidad Rápida (RVA) (Viscosímetro Brookfield L.V.T.) con un spindle cilíndrico a una velocidad de 60 rpm durante 30 minutos a una temperatura gradual de 70 a 75 °C como se muestra en la Figura 2a. para determinar la viscosidad y el esfuerzo de corte.

Figura 2. a) Mezcla de la fécula de Na_2CO_3 y ultrasonido; b) Gelificación de la mezcla; c) Análisis de la mezcla con viscosímetro de Boorkfield L.V.T

Resultados y discusión

Esfuerzo de corte inicial a partir de la fécula de malanga, Na₂CO₃ y ultrasonido

En la Tabla 1 se muestra los resultados del esfuerzo de corte obtenido de la experimentación realizada por las mezclas de la fécula de malanga, Na₂CO₃ y ultrasonido a diferentes niveles de estos factores, aplicando el viscosímetro de Boorkfield L.V.T se obtuvo un valor significativo de eficiencia al 10% en el aumento de la expansión del granulo de la fécula en las concentraciones mayores estudiadas, de acuerdo a la literatura se ha estudiado el análisis sobre los efectos del Na₂CO₃ en la fécula de maíz, realizando una evaluación de geles polisacáridos se encontró que el Na₂CO₃ acelero significativamente el proceso del pegado con una disminución de la viscosidad de la fécula de maíz, sin embargo al aumentar la concentración de la fécula y Na₂CO₃ incrementa la expansión del granulo al 2 %.[6]. El esfuerzo de corte para todas las muestras fue menor a 0.1 Pa, lo que indica que las muestras son útiles para ser empleadas en el estudio y elaboración de biopelículas.

Tabla 1. Valores de esfuerzo de corte de la viscosidad de la fécula a partir de la mezcla

No. de experimento	Fécula de malanga (g)	Na ₂ CO ₃ (g)	Ultrasonido (Us)	Esfuerzo de corte (Pa)
1	2.5	3	35	0.0046
2	3.5	3	35	0.0071
3	2.5	5	35	0.0080
4	3.5	5	35	0.0080
5	2.5	4	30	0.0082
6	3.5	4	30	0.0058
7	2.5	4	40	0.0146
8	3.5	4	40	0.0076
9	3.0	3	30	0.0078
10	3.0	5	30	0.0078
11	3.0	3	40	0.0034
12	3.0	5	40	0.0198
13	3.0	4	35	0.0183
14	3.0	4	35	0.0037
15	3.0	4	35	0.0062

Viscosidad de las mezclas de fécula de malanga-Na₂CO₃ y ultrasonido

En las Figuras 3, 4 y 5 se presentan gráficos del comportamiento de la viscosidad de las mezclas de fécula de malanga obtenidas a diferentes condiciones de concentración de Na₂CO₃ y aplicación de ultrasonido, especificadas en la Tabla 1 para cada experimento. Los mejores experimentos fueron en los que se obtuvo una mayor eficiencia en la viscosidad correspondientes al uso de ondas de ultrasonido a 35 US y ajustándose a un modelo polinomial matemático para su determinado estudio. Se ha estudiado la modificación física de la fécula de malanga utilizando la tecnología del ultrasonido con amplitudes de US (40, 50 y 60%), y se encontró que las ondas emitidas por el ultrasonido emitieron una ruptura en el granulo de la fécula, esto determina que la amplitud con mayor resistencia es de (US 40%) para llevar a cabo la gelificación [11].

Los experimentos en el cual el modelo representó un mejor comportamiento de los valores de viscosidad experimentales fueron el experimento 1 y 14 con un R² de 0.7658 y R² 0.6569 respectivamente. La malanga (*Colocasia esculenta*) es un producto de materia orgánica al cual se ha parcialmente estudiado en algunos estudios de viscosidad de su fécula, se ha reportado en la

modelación un nivel de R^2 bajo al ser derivados de procesos biológicos donde cada organismo tiene su propio comportamiento, por lo cual, estudios donde la R^2 es aceptada de 0.6 hacia 0.9, en la gelificación de la fécula de malanga necesita una temperatura más elevada de 50 a 95 °C, esto es debido a que los gránulos de la fécula presentan una menor absorción y como resultado menores viscosidades de pegado en su análisis [12].

El Analizador de Viscosidad Rápida (RVA), ha sido ampliamente utilizado para determinar los parámetros viscosos de diversas muestras de féculas utilizando etapas que ayudan a determinar el proceso de pegado y determina así la textura de la fécula en cereales [13]. Por otro lado se encontró que realizaron un estudio sobre la viscosidad de la fécula de maíz observando el distinto comportamiento de los geles en función de la concentración y utilizaron el Analizador de Viscosidad Rápida (RVA), el cual fue utilizado para determinar la viscosidad aparente en el calentamiento donde obtuvieron un comportamiento significativo de pegado entre las diversas muestras [14].

Figura 3. Viscosidad de la mezcla con 30 US de ultrasonido

Experimento 11

Experimento 12

Figura 4. Viscosidad de la mezcla con 40 US de ultrasonido

Experimento 1

Experimento 2

Experimento 3

Experimento 4

Experimento 13

Experimento 14

Experimento 15

Figura 5. Viscosidad de la mezcla con 35 US de ultrasonido

Trabajo a futuro

Como seguimiento de este proyecto se realizará el estudio para determinar las características de texturas y propiedades del gel obtenido de la fécula de malanga con la adición de Na_2CO_3 y ultrasonido en la elaboración de biopelículas. Así como, hacer uso de un reómetro para tener un análisis completo de los parámetros reológicos y como se ven afectados al adicionar carbonato de sodio y ultrasonido.

Conclusiones

La viscosidad en la gelificación de la mezcla de fécula de malanga con adición de Na_2CO_3 y ultrasonido proporcionó un aumento significativo de eficiencia en el aumento de la expansión del granulo de la fécula al tener una alta concentración de los parámetros en la experimentación, si se aumenta la concentración de fécula y la temperatura aumenta el esfuerzo de corte. Se observó que es de gran utilidad el instrumento de Analizador de Viscosidad Rápida (RVA), para hacer determinaciones específicas en fluidos no newtonianos para investigaciones específicas. Considerando los resultados obtenidos en este estudio que se realizó se podría utilizar la mezcla de fécula- Na_2CO_3 que tenga mayor viscosidad para la producción industrial de biopolímeros y formulaciones alimentarias.

Agradecimientos

A CONACYT por el apoyo económico a través de becas nacionales con clave 1078303.

Los autores del trabajo agradecen los suministros del material necesario a los productores de malanga de Actopan, Ver.

Referencias

- [1] CODEX STAN 224-2001. Norma del CODEX en selección de tubérculos de malanga para establecer categorías de calidad.
- [2] FSMA. Food Safety Modernization Act, Reglas. Reglas y regulaciones fito sanitarias de exportación a EUA, 2015.
- [3] D. Singla, A. Singh, S. B. Dhull, P. Kumar, T. Malik and P. Kumar, "Taro starch Isolation morphology modification and novel applications concern a review" *Journal of Biological Macromolecules*, vol. 163, pp. 1238-1290, 2021.
- [4] F. Alam, A. Nawab, Z. Lutfi and S. Z. Haider, "Effect of non-starch polysaccharides on the pasting, gel and gelation properties of taro (*Colocasia esculenta*) starch", *Journal Starch*, vol 73, pp. 6-8, 2020.

- [3] E. Hermida, "Polímeros" Argentina Encuentro Inet, 2011.
- [4] S. Lui, Y. Xiao, M. Shen, X. Zhang, W. Wang, "Effect of sodium carbonate on the gelation, rheology, texture and structural properties of maize starch-Mesona chinensis polysaccharide gel", *Food Hydrocolloids*, vol. 87, pp. 943-951, 2019.
- [5] M. Sujka, "Ultrasonic modification of starch-Impac on granules porosity", *Ultrasonics Sonochemistry*, vol. 37, pp. 424-429, 2017.
- [6] S. Balet, A. Guelpa, G. Fox and M. Manley, "Rapid Visco Analyser (RVA) as a Tool for measuring starch-related physicochemical properties in cereals: a review" *Food Analytical Methods*, vol. 12, pp. 2344-2360, 2019.
- [7] R. Díaz "Reología aplicada a sistemas alimentarios", *Grupo Compas*, 2018.
- [8] S. D. Cabo, P. Linares, M. Rodríguez, G. Luna, and D. Cantú, "Caracterización reológica en régimen rotacional de suspensiones de malanga (*Colocasia esculenta*) y yuca (*Manihot esculenta*) 2", Coloquio de Investigación Multidisciplinaria vol. 7, 1381-1388, 2019.
- [9] A. Martins, C. Beninca, C. D. Bet, R. Z. Bassetto Bisinella, C. S. P. Silveira Hornung and E. Schnitzler, "Ultrasonic modification of purple taro starch (*Colocasia esculenta* B. Tini): structural, physicochemical and thermal properties", *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 2020.
- [10] J. Calle, Y. B. Gil, R. Garzón and C. M. Rosell, "Exploring the functionality of starches from corms and cormels of *Xanthosoma sagittifolium*", *Journals of Food science and Technology*, vol 54, 2494-2501, 2019.
- [11] E. D. Arcangelis, F. Cuomo, M. Trivisonno, E. Marconi and M. Messia, "Gelatinization and pasta making conditions for buckwheat gluten free pasta", *Journal of Cereal Science*, vol. 95, 2020.
- [12] M. Santamarina, R. Garzón, R. Moreira and C. M. Rosell, "Estimation of viscosity and hydrolysis kinetics of corn starch gels based on microstructural features using a simplified model", *Carbohydrate Polymers*, 2021.